

DIFFERENZIAZIONE SPECIFICA DEI CONSUMI: CERTIFICAZIONE KOSHER E HALAL

VANTAGGI DI UNA CERTIFICAZIONE DIFFERENZIATA

1. Pecore al pascolo nella fattoria Las Albaidas, Córdoba 2-3. Pecore al pascolo 4. Razza ovina Iojena, Loja, Granada

IL COSA E IL PERCHÉ

Una certificazione differenziata per gli ovini destinati ai mercati Kosher e Halal è fondamentale per accedere a nicchie specifiche e di alto valore. Queste certificazioni garantiscono che il processo di produzione rispetti rigorosi requisiti religiosi: Kosher, secondo gli standard ebraici, e Halal, secondo la legge islamica. Ognuna richiede procedure uniche per la macellazione, la manipolazione e il monitoraggio del bestiame, garantendo così il rispetto delle convinzioni religiose dei consumatori. La differenziazione consente ai produttori di posizionarsi nei mercati globali in crescita, come il Medio Oriente, l'Europa e il Nord America, dove queste pratiche sono parte integrante della cultura. Rafforza inoltre la fiducia dei consumatori, aumenta la competitività e apre opportunità commerciali. L'implementazione di standard chiari e certificati affidabili riduce i rischi legali, migliora la tracciabilità e garantisce una catena di approvvigionamento allineata a valori etici, culturali e religiosi, massimizzando così la redditività del settore ovino.

Parole chiave: Certificazione, Halal, Kosher, Pecora, Marketing

AFFRONTARE LE SFIDE

Al fine di implementare una certificazione ovina differenziata per Kosher e Halal, è essenziale rispettare i requisiti religiosi specifici di ciascun sistema. Entrambe le certificazioni richiedono la piena tracciabilità, garantendo che il bestiame sia gestito e trasportato secondo gli standard religiosi. È necessario formare il personale, attuare controlli di qualità specifici e collaborare con enti certificatori riconosciuti in ogni mercato. Documentare il processo, garantire audit regolari e rispettare le normative internazionali e locali sono fondamentali per ottenere e mantenere queste certificazioni al fine di aprire mercati di nicchia.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

La certificazione Kosher e Halal per gli ovini offre molteplici vantaggi e benefici economici, commerciali e sociali posizionando i produttori in mercati di nicchia specializzati e di alto valore. Entrambe le certificazioni garantiscono che i processi di produzione, manipolazione e macellazione soddisfino rigorosi standard religiosi, il che rafforza la fiducia dei consumatori e aumenta la competitività.

Felipe Molina, un allevatore di pecore Merino nella provincia di Córdoba, e Juan Antonio Moreno Cobo, a Loja, Granada, stanno seguendo le norme della certificazione Kosher e Halal al fine di espandere il loro mercato e diversificare i loro prodotti. Ciò significa, tra l'altro, che per loro è possibile vendere altrove la carne d'agnello nel momento in cui il consumo è inferiore nella loro zona.

I vantaggi economici e commerciali sono numerosi. In primo luogo, la differenziazione nella certificazione consente l'accesso ai mercati internazionali, dato che la domanda di prodotti Kosher e Halal è in costante crescita, soprattutto nei paesi del Medio Oriente, in Asia, in Europa e in Nord America. Questi mercati danno valore ai prodotti certificati e ne richiedono la presenza, ampliando notevolmente le opportunità commerciali. I consumatori di queste nicchie sono disposti a pagare un prezzo premium per i prodotti certificati, in quanto questi ultimi rappresentano la qualità e la conformità culturale. Adottando entrambe le certificazioni, i produttori sono in grado di rifornire sia le comunità ebraiche che quelle musulmane, massimizzando la loro quota di mercato. Rispettare le normative religiose riduce le barriere commerciali e i rischi legali, facilitando l'esportazione verso paesi con normative alimentari Kosher e Halal rigide.

Le certificazioni Kosher e Halal danno un vantaggio competitivo rispetto ai prodotti convenzionali, differenziando l'offerta in un mercato saturo. Garantire standard globali migliora la possibilità di partecipare a catene di approvvigionamento internazionali e di lavorare con i grandi distributori.

IN EVIDENZA:

- **Il rispetto delle norme religiose, nell'allevamento e nella macellazione degli animali, rafforza la percezione positiva del marchio e ne garantisce la sostenibilità a lungo termine.**
- **Le certificazioni Kosher e Halal offrono un vantaggio competitivo rispetto ai prodotti convenzionali, permettendo di differenziare l'offerta in un mercato locale saturo.**
- **La differenziazione consente ai produttori di posizionarsi in mercati globali in crescita, come il Medio Oriente, l'Europa e il Nord America, dove queste pratiche sono imprescindibili.**

Razza ovina lojeña, Loja, Granada

Pecora dalla fattoria di Juan Antonio Moreno Cobo, a Loja, Granada.

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> https://ganaderosyganaderasenextensivo.org_

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.